

ЛИТЕРАТУРА

1. Usoltseva R.V., Zhao P., Kusaikin M.I., Jia A., Yuan W., Zhang M., Liu C., Ermakova S.P. Fucoidans from a brown alga *Sargassum muticum*: structural characteristics and anti-tumor activity. *Chem. Nat. Comp.* 2017, 53, 188–191.
2. Silchenko A.S., Kusaykin M.I., Kurilenko V.V., Zakharenko A.M., Isakov V.V., Zaporozhets T.S., Gazha A.K., Zvyagintseva T.N. Hydrolysis of fucoidan by fucoidanase isolated from the marine bacterium, *Formosa algae*. *Mar. Drugs*. 2013; 11: 2413–2430.
3. Menshova R.V., Ermakova S.P., Anastyuk S.D., Isakov V.V., Dubrovskaya Yu.V., Kusaykin M.I., Um B.H., Zvyagintseva T.N. Structure, enzymatic transformation and anticancer activity of branched high molecular weight laminaran from brown alga *Eisenia bicyclis*. *Carbohydr. Polym.* 2014; 99(2): 101–109.
4. Clément M.J., Tissot B., Chevotot L., Adjadj E., Du Y., Curmi P.A., Daniel R. NMR characterization and molecular modeling of fucoidan showing the importance of oligosaccharide branching in its anticomplementary activity. *Glycobiology*. 2010; 20: 7883–7894.

Сведения об авторах

Расин А.Б. – ТИБОХ ДВО РАН, ведущий инженер, e-mail: abrus_54@mail.ru;
Сильченко А.С. – ТИБОХ ДВО РАН, к.х.н., н.с., e-mail: artem.silchenko@yandex.ru;
Кусайкин М.И. – ТИБОХ ДВО РАН, к.б.н., зам. директора, e-mail: mik@piboc.dvo.ru;
Калиновский А.И. – ТИБОХ ДВО РАН, д.х.н., с.н.с., e-mail: kalinovsky@piboc.dvo.ru;
Маляренко О.С. – ТИБОХ ДВО РАН, к.х.н., н.с., e-mail: swetlana_e@mail.ru;
Зуева А.О. – ТИБОХ ДВО РАН, студентка ДВФУ, e-mail: zstoisya95@gmail.ru;
Звягинцева Т.Н. – ТИБОХ ДВО РАН, д.х.н., г.н.с., e-mail: zvyag@piboc.dvo.ru;
Ермакова С.П. – ТИБОХ ДВО РАН, д.х.н., зав.лаб., e-mail: swetlana_e@mail.ru.

© Коллектив авторов, 2017 г.

doi: 10.5281/zenodo.817847

УДК 616.379-008.64; 593.95; 615-035

И.Г. Трифонова, Н.В. Сергеева, Л.Н. Богданович

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С ПОМОЩЬЮ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ИКРЫ МОРСКИХ ЕЖЕЙ

ФГБУЗ «Медицинское объединение Дальневосточного отделения РАН», Владивосток

Проведена оценка эффективности применения биологически активных веществ из икры морских ежей Тихого океана у пациентов с сахарным диабетом 2 типа при реабилитации. Показано, что у пациентов, принимающих дополнительно к сахароснижающей терапии биологически активные вещества из икры морских ежей, отмечается снижение интенсивности процессов перекисного окисления липидов и усиление системы антиоксидантной защиты, а так же более выраженная нормализация распределения холестерина между фракциями липопротеидов, жирнокислотного состава и гликемического профиля.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, биопрепараты из икры морских ежей, липиды, липопероксидация, антиоксидантная защита, медицинская реабилитация.

I.G. Trifonova, N.V. Sergeeva, L.N. Bogdanovich

REHABILITATION OF PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2 USING BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF SEA URCHIN EGGS

Medical Association FEB RAS, Vladivostok, Russia

The effectiveness of the application of biologically active substances from caviar of sea urchins of the Pacific Ocean has been evaluated in patients with type 2 diabetes in rehabilitation. It is shown that in patients taking supplementary to hypoglycemic therapy, biologically active substances from sea urchin caviar, there is a decrease in the intensity of lipid peroxidation processes and the strengthening of the antioxidant defense system, as well as a more pronounced normalization of cholesterol distribution between lipoprotein fractions, fatty acid composition and glycemic profile.

Keywords: diabetes mellitus type II, biological products from sea urchin eggs, lipids, lipoperoxidation, antioxidant protection, rehabilitation, prevention.

Введение

Сахарный диабет (СД) является одной из актуальных медицинских и социальных проблем, что обусловлено угрожающими масштабами распространенности, тяжестью осложнений, преждевременной инвалидизацией и высокой смертностью [1]. По современным данным в основе развития поздних диабетических сосудистых осложнений лежит хроническая гипергликемия и аутоокислительное гликозилирование, дислипидемия и развивающийся на этом фоне мощный окислительный стресс [2, 3]. Клинические исследования показали, что применение в комплексной терапии СД антиоксидантов способствует снижению выраженности микро- и макроангиопатий, улучшает показатели гликемического профиля [4, 5]. Большой интерес в этом плане представляют пигменты морских ежей, в частности 7-этил-2,3,5,6,8-пентагидрокси-1,4-нафтохинон, получивший ранее тривиальное название эхинохром А (ЭХА). Эхинохром прекращает цепные реакции перекисного окисления липидов, перехватывая, свободные радикалы, хелатируя металлы – катализаторы пероксидации, ингибирует ферменты липоксигеназы, от активности которых во многом зависит окислительный статус клеток. ЭХА проявляет выраженные антиоксидантные свойства, на основе которых реализуется противовоспалительное и иммуностимулирующее действие препарата.

Ранее было также показано, что ЭХА и препараты на его основе оказывает корригирующее влияние на липидный и углеводный обмен, снижая в крови содержание инсулина, С-пептида, глюкозы, гликозилированного гемоглобина, а также общего холестерина, нормализуя его распределение между фракциями липопротеидов [6–8]. Несмотря на значительный прогресс в понимании механизмов действия ЭХА на клеточном уровне, еще остаются актуальными дальнейшие исследования его фармакологической активности при пероральном способе введения в организм человека с целью расширения лечебно-профилактического применения ЭХА при различных патологиях [9, 10].

Цель исследования: изучить эффективность включения в комплексную терапию пациентов с СД 2 типа препарата из икры морских ежей Тихого океана.

Материалы и методы

Исследования проводились в контролируемых условиях стационара терапевтического отделения под наблюдением врача-эндокринолога, с последующим лечением в амбулаторных условиях. Пациенты с СД 2 типа в стадии компенсации, субкомпенсации углеводного обмена в количестве 52 человека (в возрасте от 45 до 70 лет, средний возраст $63,5 \pm 1,3$ года) были включены в исследование после добровольного подписания информированного согласия и в соответствии со стандартами Хельсинкской декларации (2008).

Материалом исследования являлись данные индивидуальных карт пациентов и биологический материал (сыворотка, плазма крови и моча). Методом простой рандомизации были сформированы 2 группы: 1 группа – пациенты (n=20), получающие сахароснижающую терапию; 2 группа (n=32) – сахароснижающую терапию и биопрепарат из икры морских ежей (БМЕ) – БАД «Сила моря: долголетие». Все пациенты соблюдали диету и выполняли дозированную физическую нагрузку. Курс составлял 30 дней. Контрольную группу составили 20 пациентов того же возраста, без эндокринной патологии. Всем пациентам до и после реабилитации проводили клинический и биохимический анализ крови (общий белок, билирубин, АЛП, АСТ, глюкозу, фруктозамин, липидограмму), определяли уровни свободных жирных кислот (СЖК) и их эфиров (ЭЖК), показателей системы перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты (ПОЛ-АОЗ) унифицированными методами по прилагаемым инструкциям к наборам. Статистический анализ результатов проводили с помощью пакета статистических программ «Statistica 6.1», с использованием методов описательной статистики.

Результаты и их обсуждение

Из 52 человек с СД 2 типа (компенсация/субкомпенсация) у 4 пациентов было легкое течение заболевания, у 48 – СД средней степени тяжести. Средний вес составил 75,5 кг, индекс массы тела (ИМТ) – $20,8 \pm 2,4$ кг/м². Избыточную массу тела имели 14 пациентов, ожирение I степени – 8 чел, ожирение II степени – 5 чел, ожирение III степени – 1 чел. Показатели систолического артериального давления (САД) – $130,26 \pm 3,27$ мм.рт.ст., диастолического артериального давления (ДАД) – $84,49 \pm 2,51$ мм.рт.ст., частота сердечных сокращений – $74 \pm 3,0$ уд. в мин. У всех пациентов в качестве сопутствующей патологии имелась гипертоническая болезнь.

Таблица

Показатели системы ПОЛ-АОЗ у пациентов с компенсированной и субкомпенсированной формами СД 2 типа

Показатели, единицы измерения	Контрольная группа (n = 20)	1 группа (n = 20)		2 группа (n = 32)	
		До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
ПОА, ед	345,50±13,88	**409,8±11,05	*398,60±8,08	*408,53±17,42	362,62±13,08*
СР, ед	74,70±1,57	78,60 ± 1,97	75,55±1,58	**82,34±1,96	75,62±1,37**
МДА эр., мкмоль/мл эр.м.	8,62±0,22	*9,44 ± 0,29	8,93±0,18	**9,56±0,16	8,83±0,12**
ООА, %	13,67±0,51	**15,50 ± 0,52	15,05±0,48	***16,21±0,41	14,01±0,31***

ОАА, %	119,35±0,77	*115,65 ± 1,15	*116,7±0,78	***110,21±1,42	*115,34±0,91***
Кт, моль/мл *мин	3,58±0,05	**3,28 ± 0,06	**3,32±0,06	***3,23±0,06	3,50±0,05**
СОД,% торможения	46,52±0,48	***42,20 ± 0,84	**43,20±0,73	***42,40±0,57	*44,91±0,42***
ГП, мкмоль/мин/мл	79,15±0,85	76,53 ± 1,95	77,15±1,40	75,90±1,74	77,34±1,25

Примечание: значимость различий показателей: слева – в сравнении с контрольной группой, справа – до/после лечения: * p≤0,05, ** p≤0,01, *** p≤0,001; ПОА – внеклеточная пероксидазная активность, СР – свободные радикалы, МДА эр– малоновый диальдегид в эритроцитах, ООА – общая оксидантная активность, ОАА – общая антиоксидантная активность, Кт – каталаза, СОД – супероксиддисмутаза, ГП – глутатионпероксидаза.

До начала исследований показатели гемограмм больных СД и пациентов контрольной группы значимо не отличались друг от друга. Из биохимических показателей у больных СД показатели глюкозы и фруктозамина соответствовали значениям, характерным для компенсированного/субкомпенсированного СД 2 типа. У 8 пациентов 1 группы выявлено повышенное содержание ХС на 30% (p<0,01), у 16 пациентов 2 группы – ХС на 36% (p<0,01), ХС липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) на 52% (p<0,001) и у 8 пациентов – повышение коэффициента атерогенности (КА) на 62% (p<0,001), относительно показателей контрольной группы. У пациентов 1 группы выявлено увеличение СЖК на 8,3% (p<0,05) и снижение ЭЖК на 20% (p<0,01), у пациентов 2 группы – увеличение СЖК на 9,6% (p<0,05) и снижение ЭЖК – на 19,5% (p<0,01), относительно показателей контрольной группы.

При анализе показателей системы ПОЛ-АОЗ у пациентов обеих групп отмечены достоверные изменения, относительно значений контрольной группы (табл.). Остальные биохимические показатели значимо не отличались от таковых в контрольной группе. Таким образом, у пациентов с СД 2 типа отмечается нарушение метаболизма жирных кислот, сопровождающееся нарастанием процессов свободнорадикального окисления – активацией ПОЛ и снижением активности АОЗ, снижением инсулин-связывающей активности клеток и нарушением процессов утилизации глюкозы.

Через месяц после реабилитации у пациентов обеих групп средние значения гематологических показателей оставались без изменения. В липидном спектре средние значения показателей фракций оставались в рамках референсных значений, хотя в 1 группе выявлено повышение ХС ЛПОНП на 41% (p<0,05) и КА на 35% (p<0,05), и снижение ХС ЛПВП на 21 % (p<0,01). У пациентов 1 группы с повышенными показателями ХС отмечено его снижение на 20% (p<0,05). У пациентов 2-ой группы с повышенными показателями липидного спектра отмечено достоверное снижение: ХС на 10% (p<0,05), ХС ЛПНП на 17% (p<0,05) и КА на 28% (p<0,01). Положительная динамика жирных кислот отмечалась в обеих группах: в 1 группе уровни СЖК снизились на 5,5% (p<0,05), уровни ЭЖК увеличились на 6% (p<0,05), во 2 группе – на 11,5% (p<0,01) и 14,7% (p<0,01) соответственно.

У пациентов 1-ой группы отмечена тенденция к снижению глюкозы (на 3%), в то время как у пациентов 2-ой группы уровень глюкозы снизился на 12,6% (p<0,01). У пациентов 1 группы достоверных изменений показателей системы ПОЛ-АОЗ не выявлены. У пациентов 2 группы отмечены достоверные изменения всех показателей системы ПОЛ-АОЗ за исключением активности глутатионпероксидазы (табл.). Остальные биохимические показатели значимо не отличались от значений до лечения. Ни у одного больного на всем протяжении реабилитации не наблюдалось каких-либо побочных или нежелательных явлений. Многие пациенты отметили после приема БМЕ повышение работоспособности, повышение активности. Все больные хорошо переносили сочетание сахароснижающих препаратов и БМЕ.

Заключение

Применение БМЕ в комплексе с сахароснижающей терапией приводит к нормализации распределения ХС между фракциями липопротеидов, жирнокислотного состава, показателей системы ПОЛ-АОЗ и гликемического профиля.

Полученные результаты указывают на целесообразность добавления БМЕ с антиоксидантным и мембраностабилизирующим действием к базисной терапии пациентам с компенсированной и субкомпенсированной формами СД 2 типа с целью защиты клеток организма от токсического воздействия метаболитов липопероксидации и активных форм кислорода.

Проводимая сахароснижающая терапия в комплексе с БМЕ может существенно увеличить эффективность гипогликемического лечения и способствовать профилактики сосудистых осложнений.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование выполнено без привлечения спонсорских средств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дедов И.И., Шестакова М.В., Галстян Г.Р. Распространенность сахарного диабета 2 типа у взрослого населения России (исследование NATION) // *Сахарный диабет*. 2016; 19(2): 104–12. <https://doi.org/10.14341/DM2004116-17>.

2. Аметов А.С., Соловьева О.Л. Окислительный стресс при сахарном диабете 2-го типа и пути его коррекции // *Проблемы эндокринологии*. 2011; 6: 52–6.
3. Меньшикова Е.Б., Зенков Н.К., Ланкин В.З. Окислительный стресс: Патологические состояния и заболевания. – Новосибирск: АРТА, 2008. – 284 с.
4. Боровков Н.Н., Занозина О.В., Аминев Н.В. Окислительный стресс и система гемостаза у больных сахарным диабетом 2-го типа. Возможности антиоксидантной терапии // *Вестник современной клинической медицины*. 2010; 3 (1): 136–9.
5. Riccioni G. Marine carotenoids and oxidative stress. *Mar. Drugs*. 2012; 10(1): 116–118. doi: 10.3390/md10010116.
6. Артюков А.А., Попов А.М., Цибульский А.В. и др. Фармакологическая активность эхинохрома А отдельно и в составе БАД «Тимарин» // *Биомед. химия*. 2012; 58 (3): 281–290. doi: 10.18097/pbmc20125803281.
7. Цибульский А.В. Попов А.М., Артюков А.А., Козловская Э.П., Богданович Л.Н., Крыжановский С.П. Модуляция метаболических параметров у больных сахарным диабетом 2 типа при проведении курса терапии препаратом «Гистохром» // *Биофармацевтический журнал*. 2013; 5(2): 34–44.
8. Ковалев Н.Н., Крыжановский С.П., Кузнецова Т.А., Костецкий Э.Я., Беседнова Н.Н. Морские ежи: биомедицинские аспекты практического применения; отв. ред. Н.Н. Беседнова. Владивосток: Дальнаука; 2016; 125 с.
9. Швидкая З.П., Шульгина Л.В., Давлетшина Т.А., Солодова Е.А., Долбнина Н.В., Загородная Г.И. Лечебно-профилактический продукт из икры морских ежей // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2014; 57(3): 57–58.
10. Мищенко Н.П., Васильева Е.А., Федорев С.А. Пентагидроксиэтилнафтохинон из морских ежей: структура и свойства // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2014; 57(3): 41–43.

Сведения об авторах

Трифонова Ирина Георгиевна, врач-эндокринолог высшей категории поликлиники МО ДВО РАН, Телефон: +7 (914) 657-04-06 e-mail: trifonova_27dig@mail.ru;

Сергеева Наталья Владимировна, врач КЛД первой категории, заведующая клинико-диагностической лабораторией МО ДВО РАН, e-mail: natvladserg@mail.ru;

Богданович Лариса Николаевна, д.б.н., врач КЛД высшей категории, заместитель главного врача по научной работе Медицинского объединения ДВО РАН, Тел. +7 (985) 851-25-92, e-mail: lnbogd@mail.ru.

© Коллектив авторов, 2017 г.
УДК 616.2/5–008.9–085.834

doi: 10.5281/zenodo.817809

С.П. Крыжановский¹, Л.Н. Богданович¹, В.В. Кнышова^{1,2},
Е.В. Персиянова^{1,3}, Т.С. Запорожец^{1,3}, Т.Н. Звягинцева⁴

ВЛИЯНИЕ ПОЛИСАХАРИДОВ БУРЫХ ВОДОРΟΣЛЕЙ НА ПРОЦЕССЫ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЛИПИДЕМИЕЙ

¹ ФГБУЗ «Медицинское объединение Дальневосточного отделения РАН» (МО ДВО РАН), Владивосток

² Владивостокский филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» – НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения, Владивосток

³ ФГБНУ «НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова», Владивосток

⁴ Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г.Б. Елякова ДВО РАН, Владивосток

Проведена оценка влияния биопрепарата полисахаридов морской бурой водоросли *Fucus evanescens* на процессы липопероксидации и состояние системы антиоксидантной защиты у пациентов с дислипидемией (ДЛП). Установлено, что включение БАД «Фуколам» в комплекс терапии пациентов с ДЛП приводит к ингибированию процессов ПОЛ и повышению ферментативной антиоксидантной защиты. Полученные данные являются основанием для использования БАД «Фуколам» в коррекции нарушений окислительных процессов у пациентов с ДЛП.

Ключевые слова: дислипидемия, липиды, антиоксидантная активность, фукоидан.

S.P. Kryzhanovsky¹, L.N. Bogdanovich¹, V.V. Knyshova^{1,2},
E.V. Persiyanova^{1,3}, T.S. Zaporozhets^{1,3}, T.N. Zvyagintseva⁴

INFLUENCE OF POLYSACCHARIDES FROM BROWN ALGAE ON PROCESSES OF LIPOPEROXIDATION AND ANTIOXIDANT PROTECTION IN PATIENTS WITH DISLIPIDEMIA